

РОЛЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ В РАЗВИТИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ (НАЖБП)

Юсупова Муниса

Магистрант 1 курса направления 'Биология' Андijanского государственного университета имени Захириддина Мухаммада Бабура

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579876>

Аннотация: В работе рассматривается возможная связь между изменениями кишечной микробиоты и развитием неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Рассматривается связь между микробиотой и степенью поражения печени, а также влияние этих изменений на процессы, происходящие при гипотезе. Отмечается, что микробиота кишечника представляет собой самостоятельную систему, которая может участвовать в развитие нарушений обмена веществ. Понимание этих процессов помогает по-новому взглянуть на причины возникновения НАЖБП и роль микробиоты в поддержании здоровья печени.

Annotatsiya: Mazkur ishda ichak mikrobiotasidagi o'zgarishlar va jigarining noalkogolli yog'li kasalligi (NAJBP) rivojlanishi o'rtasidagi mumkin bo'lgan bog'liqlik ko'rib chiqiladi. Mikrobiota bilan jigar shikastlanishi darajasi o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, bu o'zgarishlarning gepatoz jarayonlariga ta'siri tahlil qilinadi. Ichak mikrobiotasi mustaqil tizim sifatida modda almashinuvi buzilishlarining rivojlanishida ishtirok etishi mumkinligi ta'kidlanadi. Ushbu jarayonlarni tushunish NAJBP sabablariga va mikrobiotaning jigar salomatligini saqlashdagi rolga yangi nuqtai nazardan qarash imkonini beradi.

Abstract: The study explores a possible link between alterations in gut microbiota and the development of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). It examines the relationship between the microbiota and the degree of liver damage, as well as the impact of these changes on processes occurring during hepatitis. It is noted that the gut microbiota functions as an independent system that may contribute to metabolic disorders. Understanding these processes provides a new perspective on the causes of NAFLD and the role of microbiota in maintaining liver health.

Ключевые слова: кишечная микробиота, НАЖБП, гепатоз, дисбиоз, микробиом, воспаление, печень, патогенез.

Жировой гепатоз, или жировая болезнь печени (её ещё называют стеатоз), это одно из самых распространённых заболеваний печени в наше время. Оно встречается не только у людей старше 40 лет, но и у молодых даже у тех, кто не страдает ожирением. Суть болезни — в накоплении жира в клетках печени. Из-за этого она постепенно перестаёт нормально работать, а в тяжёлых случаях это может привести к циррозу.

Причины разные: это может быть алкоголь, приём лекарств, нарушение обмена веществ. В зависимости от причины, жировой гепатоз делят на алкогольный и неалкогольный. Болезнь может долго протекать без воспаления, но со временем она может перейти в гепатит или цирроз.

На протяжении многих лет исследователи из различных стран проводят исследование микробных экосистем, характерных для различных участков организма человека — особенно ту часть, что живёт в кишечнике. Микробиом представляет собой совокупность микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и другие микроорганизмы, которые обитают в человеческом организме и влияют на его здоровье. За последние двадцать лет развитие технологий позволило внедрить новые подходы к изучению микробного разнообразия, не требующие классического культивирования микроорганизмов. Это особенно важно, поскольку подавляющее большинство микробов (около 90%) невозможно вырастить в лабораторных условиях. Современные молекулярно-генетические методы, такие как секвенирование ДНК и метагеномика, позволили значительно углубить понимание состава микробиоты, а также её взаимодействия с организмом хозяина.

Кишечная флора выполняет ключевые функции: принимает участие в процессе переваривания пищи, синтезе витаминов, гормонов и активных веществ, необходимых для жизнедеятельности организма. Она влияет на общее состояние здоровья, формирует иммунные реакции на неблагоприятные воздействия и способствует профилактике заболеваний с ранних стадий развития человека.

Кишечные бактерии участвуют в извлечении калорий из пищи и формировании метаболической среды. Бактериальные продукты, особенно липополисахариды (ЛПС), проникая в кровоток, вызывают метаболическую эндотоксемию — состояние, которое способствует развитию инсулинорезистентности и её осложнений, включая НАЖБП.

Микробиота кишечника человека представляет собой совокупность микроорганизмов, находящихся в симбиозе с организмом хозяина.

С помощью секвенирования 16S рибосомальной РНК удалось определить состав кишечной микробиоты. Основными её представителями являются такие группы, как Firmicutes Bacteroides, Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria и Verrucomicrobia. При этом около 90 % всей микробиоты обычно составляют бактерии типов Firmicutes, Bacteroides и Actinobacteria. Преобладание этих бактерий является характерной чертой кишечной микробиоты человека. Однако под влиянием диеты, образа жизни и болезней её состав может сильно меняться..

У пациентов с НАЖБП такие изменения подтверждены. У них чаще встречается нарушение баланса микрофлоры — снижается количество полезных бактерий, а вредные, наоборот, увеличиваются. Это может способствовать накоплению жира в печени, усилению воспаления и даже развитию фиброза. Доказано влияние оси «кишечник–печень» на патогенез многих хронических заболеваний печени различной этиологии как инфекционной, так и метаболической. Ось «кишечник–печень» — это тесная связь между кишечником и печенью, основанная на их анатомических и функциональных особенностях. Всё, что всасывается в кишечнике, через воротную вену попадает в печень. При дисбиозе кишечника бактерии и их продукты (например, липополисахариды) могут проникать в кровь и активировать воспалительные процессы в печени. Это может привести к повреждению клеток печени, развитию фиброза и другим осложнениям. Также нарушается обмен желчных кислот, что изменяет состав микробиоты.

Исследования показывают, что у людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) наблюдаются заметные изменения в составе кишечной микробиоты. В первую очередь снижается количество полезных бактерий, таких как Firmicutes (особенно Lachnospiraceae и Ruminococcaceae) и Bifidobacterium. При этом возрастает доля Bacteroidetes (например Prevotella) и Proteobacteria, которые могут вызывать воспаление.

У детей с НАЖБП тоже замечены похожие изменения — особенно рост бактерий, вырабатывающих этанол. Помимо этого, нарушается баланс короткоцепочечных жирных кислот — веществ, необходимых для нормального функционирования кишечника. Эти изменения могут нарушать обмен веществ и вызывать воспаление в организме.

Заключение:

Таким образом, кишечная микробиота играет ключевую роль в развитии и течении неалкогольной жировой болезни печени. Нарушение её состава приводит к усилению воспалительных процессов, накоплению жира и повреждению клеток печени. Взаимодействие микробиоты с печенью через ось «кишечник–печень» является важным фактором патогенеза заболевания. Понимание этих механизмов помогает глубже изучить причины НАЖБП и способствует развитию новых подходов к её диагностике и профилактике.

Использованная литература:

1. Tap J., Mondot S., Levenez F., et al. Towards the human intestinal microbiota phylogenetic core. *Environ.Microbiol.* 2009, 11, pp. 2574–2584.
2. Arumugam M., et al. Enterotypes of the human gut microbiome. *Nature.* 2011; Vol.7346, No. 473, pp. 174-180.

3.Vespasiani-Gentilucci U, Gallo P, Picardi A. The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of NAFLD: starting points for intervention. Arch Med Sci. 2018 Apr;14(3):701-706.

4.Trempoli, V., & Bäckhed, F. (2012). Functional interactions between the gut microbiota and host metabolism. *Nature*, 489(7415), 242–249

5.Mouzaki M., Comelli E.M., Arendt B.M., Bonengel J., Fung S. K., et al. Intestinal microbiota in patients with nonalcoholic fatty liver disease Hepatology.

6.Юдина Ю.В., Корсунский А.А., Аминова А.И., Абдуллаева Г.Д., Продеус А.П. Микробиота кишечника как отдельная система организма. *Доказательная гастроэнтерология*. 2019;8(4-5):36-43.